

ZARAFSHON HAVZASI DARYOLARI SUV REJIMINING FAZALARI.

A.X Malikova., U.M Kalmuratova., S.A Nurillayeva., M.S Abdullayeva.
Qaraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20484580>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Zarafshon havzasi daryolari suv rejimining asosiy fazalari tahlil qilingan. Daryolarda kuzatiladigan to‘linsuv, toshqin va kam suvli davrlarning shakllanish xususiyatlari yoritilgan. Zarafshon daryosining suv rejimi asosan qor va muzlik suvlariga bog‘liqligi ko‘rsatib o‘tilgan. To‘linsuv davrining bahor-yoz oylariga to‘g‘ri kelishi ilmiy asosda tavsiflangan. Hidrologik kuzatuv postlari ma‘lumotlari asosida suv sarfining yillik o‘zgarishlari tahlil etilgan. Shuningdek, suv rejimi fazalarining sug‘orma dehqonchilikdagi ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalari suv resurslarini samarali boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Zarafshon, daryo, suv rejimi, to‘linsuv, toshqin, gidrologiya, oqim, havza.

Kirish: O‘rta Osiyo daryolari, shuningdek, Zarafshon daryosi oqimining asosiy qismi suv rejimi fazalarining to‘linsuv davrida oqib o‘tadi. Daryoda to‘linsuv davri bahorning o‘rtalaridan boshlanib, sentyabr oyigacha davom etadi. Shu jihatdan olib qaraganda, Zarafshon daryosi oqimi, vohada sug‘orma dehqonchilikni rivojlantirish uchun, tabiatning buyuk in‘omidir. Ko‘rinib turibdiki, unda Zarafshon daryosi suv rejimini, ayniqsa, daryoda to‘linsuv davri oqimining hosil bo‘lish jarayonlarini o‘rganish juda katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Quyida asosiy e‘tibor o‘sha masalalarni yoritishga qaratiladi.

Daryolar suv rejimining fazalari. Daryolar suv rejimining yil davomida o‘zgarishi uch xil fazaga, ya‘ni davrlarga ajratiladi. Ular, daryoda suv miqdorining oz yoki ko‘pligiga bog‘liq holda, to‘lin suv davri (polovod’e), kam suvli davr (mejen’) va toshqin (pavodok) davri deb ataladi. Ularni umumiy nom bilan suv rejimi fazalari yoki suv rejimi davrlari deb atash qabul qilingan.

Asosiy qism: O‘rta Osiyoning nisbatan yirik daryolarida, masalan, Amudaryo, Sirdaryo, ularning Vaxsh, Panj, Norin, Qoradaryo kabi irmoqlarida va, ular qatori, Zarafshon daryosida ham asosan ikki davr, ya‘ni bahorgi yozgi to‘lin suv davri va kuzgi qishki kam suvli davr kuzatiladi.

To‘linsuv davri deb, daryoda suv ko‘payishi har yili deyarli bir xil mavsumda takrorlanadigan va uzoq vaqt (2-6 oy) davom etadigan davrga aytiladi. Bu davrda daryo qayirlari suv ostida qoladi. Daryoda suv sathining keskin erishi, ayrim hollarda, ko‘ngilsiz hodisalarga sabab bo‘lishi mumkin

Bahorgi to‘linsuv davri kontinental iqlimli tekislik daryolari uchun xarakterlidir. Tog‘ daryolari uchun esa yozgi to‘linsuv davri xosdir. Masalan, Pomir, Tyanshan va Kavkaz tog‘lari daryolarida yozgi to‘linsuv davri kuzatiladi. Musson iqlimli hududlarda (Uzoq Sharq) to‘linsuv davri yilning barcha iliq oylarini, bir so‘z bilan

aytganda, bahor va yozni o‘z ichiga oladi. Amazonka, Erisuv, Niger kabi yirik ekvator atrofi daryolarida yomg‘ir suvidan hosil bo‘ladigan to‘lin suv davri yoz oxiridan boshlanib, butun kuz mavsumi davomida kuzatiladi. Ayrim daryolarda to‘lin suv davri bizdagi qish mavsumiga to‘g‘ri keladi. Bunday suv rejimiga ega bo‘lgan daryolar Janubi-g‘arbiy Osiyo, Avstraliya, Yangi Zelandiya hamda Janubiy Afrika va Janubiy Amerikada joylashgan.

Yuqorida ta’kidlanganidek, Zarafshon daryosida to‘lin suv davri bahor-yoz fasllariga to‘g‘ri keladi va ancha uzoq (5-6 oy) davom etadi. Zarafshon havzasining O‘zbekiston qismida shakllanadigan kichik daryolari va soylarida esa to‘lin suv davri, asosan, bahor oylariga to‘g‘ri keladi va uzog‘i bilan ikki-uch oy davom etadi; 185-187-b., 6; 152-153-b., 8; 235-241-b. .

Toshqin davri deganda, daryo havzasiga yoqqan jala yomg‘irlar hamda qor uyumining jadal sur‘atda erishi natijasida daryodagi suv yuzasi va sarfining juda tez ortishi va shu tariqa keskin kamayishi tushuniladi. Toshqin davri o‘zining qisqa muddatliligi, oqim hajmining nisbatan kichikligi hamda ayni bir daryoda erta bahor va kuz oylarida ketma-ket bir necha marta takrorlanishi bilan to‘lin suv davridan farq qiladi.

Toshqin davri ayrim daryolarda, masalan, Rus tekisligi, G‘arbiy Sibir tekisligi daryolarida kuzda kuzatilsa, Qrim va Italiyaning janubiy va o‘rta qismida kuzatiladi.

qismi daryolarida qish va bahor oylariga to‘g‘ri keladi. Tog‘li hududlarda, xususan, O‘rta Osiyo daryolarida, shu jumladan Zarafshon havzasida ham, havo haroratining keskin ko‘tarilishi natijasida, qor yoki muzliklarning jadal erishi hisobiga ham toshqinlar kuzatilishi mumkin. Havzaning O‘zbekiston qismida shakllanadigan kichik daryolar va soylar uchun esa kuzgi hamda erta bahorgi toshqinlar xosdir. Toshqinlar ayrim daryolarda yil bo‘yi kuzatiladi. Ularga Karpat, Qora dengiz sohili tog‘laridan oqib tushadigan daryolarni misol qilib keltirish mumkin.

Kam suvli davr, daryolar suv rejimining to‘lin suv va toshqin davrlariga nisbatan kam suvliligi bilan farq qiladi. Kam suvlilikning asosiy sababi suv to‘plash havzasidan daryo o‘zaniga kelib tushadigan suv miqdorining keskin kamayishi hisoblanadi. Yuqorida aytilganidek, to‘yinish manbalariga bog‘liq ravishda daryolarda yozgi, yozgi-kuzgi, kuzgi, kuzgi-qishki va qishki kam suvli davrlar kuzatiladi. Zarafshon daryosi uchun kuz-qish kam suvli davr xos bo‘lsa, uning mamlakatimiz hududida shakllanadigan irmoqlarida uzoq davom etadigan yoz-qish kam suvli davr kuzatiladi. Daryolar kam suvli davrda, asosan, buloqlar ko‘rinishida oqib chiqib, sharqiy yer osti suvi hisobiga to‘yinadi. $\delta = (W_{VII-IX}) / (VIII-VI)$ olinadi. Natijada aniqlangan δ va W_{VII-IX} lar o‘rganilayotgan daryoning to‘yinish sharoitlarini aniqlash uchun yetarli axborot beradi. Zarafshon daryosining to‘yinishida boshqa to‘yinish manbalariga

qaraganda qor-muz suvining hissasi katta. Shu sababli ham daryoda to‘lin suv davri yilning iliq oylarida kuzatiladi; 185-187-b., 6; 152-153-b. .

Chunki, bu davrda havzasida to‘plangan qor va muz havo harorati ko‘tarilgach erib, daryoda to‘linsuvning shakllanishiga zamin yaratadi. Shu jarayonni qamrab olish uchun Zarafshon daryosida ikkita Dupulida o‘ttiz yillik (1961-1990 yil) gacha va Ravotxo‘ja gidrologik postlarida yigirma uch yil (1991-2018 yil) davomida kuzatilgan o‘rtacha oylik va yillik suv sarfi ma‘lumotlarini to‘pladik. To‘plangan ma‘lumotlar bitiruv malakaviy ishining ilovasida keltirilgan. Aniqlanishicha, Zarafshon daryosining Do‘poli gidrologik posti bo‘yicha 1973 yil sersuv, 1982 yil esa kam suvli va 1981 yil o‘rtacha suvli bo‘lgan. Ravotxo‘ja gidrologik posti bo‘yicha 1993-yil sersuv, 2001-yil kam suvli va 2009-yil esa o‘rtacha suvli yil bo‘lgan. Har ikkala post bo‘yicha kuzatilgan ekstremal yillar uchun Zarafshon daryosi suv sarflari gidrografi chizildi (1. 5-rasm).

Quyida keltirilgan gidrograflarni tahlil qilish natijasida shu narsa ma‘lum bo‘ldiki, Zarafshon (Dupuli) daryosining suv sarfi may-iyun oylaridan ko‘tarilib boradi. Maksimal suv sarflari sersuv hisoblangan 1973-yilda iyul oyining o‘rtalarida kuzatiladi. Kam suvli 1982-yilda esa avgust oyining ikkinchi yarmida kuzatiladi, o‘rtacha suvli yil 1981-yilda esa iyul oyining oxirida kuzatilgan. Har uchala holatda ham sentyabrdan boshlab daryoda suv sarfi kamayib boradi. Bu pasayish fevral-mart oyigacha

1-rasm.A) birinchi baza iqlimiy davr (1961-1990 yy.)

2-rasm. B) amaldagi iqlimiy davr (1991-2018 yy.)

Davom etadi. Ayrim hollarda daryoda erta bahorgi yoki kuzgi toshqin davrlari ham kuzatilib turiladi. Bu davrning yuzaga kelishiga asosiy sabab, daryo havzasida o'sha vaqtlarda yomg'ir yog'adi va natijada kichik-kichik toshqinlarni yuzaga keltiradi.

To'lin suv davrining boshlanish muddati (sanasi) gidrograflar asosida aniqlanadi. Bu masala qator olimlarni qiziqtirgan. Ular orasida Z. V. Djordjio bu borada tadqiqotlar olib borib, quyidagi qonuniyatlarni tavsiya etishga muvaffaq bo'lgan:

1. To'lin suv davrining boshlanishida kunlar orasida suvning chayqalishi kuzatiladi, ya'ni kunduzi haroratning pasayishi natijasida suv sarfining ortishi va kechasi esa, aksincha, haroratning pasayishi natijasida suv sarfining kamayishi yaqqol seziladi;

2. To'lin suv davri vaqtida havo harorati va suv sarflari o'rtasidagi bog'lanish tiklanadi, suvlilikning boshqa davrlarida, xususan kam suvli davrda bunday bog'lanish kuzatilmaydi;

3. 0° izoterma chizig'i mavsumiy qor chizig'idan yuqorida bo'ladi.

To'lin suv davrining tugash sanasini aniqlashga keladigan bo'lsak, tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, u nisbatan shartli xarakterga ega. Shunday bo'lsa-da, quyidagilarni e'tiborga olish lozim:

Havo haroratining o'rtacha sutkalik qiymatining 0 s dan manfiy qiymatga o'tgan sanasi belgilanadi;

Daryo suvining to'lqinlanishi kamayib, to'g'ri oqimga o'tadi. Buni gidrografdan ham ko'rish mumkin;

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, to'lin suv davrining tugashi vaqtida suv sarflari to'lin suv davrining boshlanishidagi suv sarfiga nisbatan ko'p bo'ladi.

To'linsuv davrining davom etish muddati (kun yoki sutkalar hisobida) uning boshlanish va tugash sanalari orasidagi kun hisoblanadi.

Xulosa: Zarafshon havzasi daryolari suv rejimining fazalari hududning tabiiy-geografik sharoiti, iqlimi va daryolarning to'yinish manbalariga bog'liq holda shakllanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Zarafshon daryosida asosan bahor-yoz mavsumida kuzatiladigan to'linsuv davri ustun bo'lib, bu davr qor va muzliklarning erishi hisobiga yuzaga keladi. Daryoda suv sarfining eng yuqori ko'rsatkichlari yoz oylariga to'g'ri keladi, kuz-qish faslida esa kam suvli davr kuzatiladi. Ayrim hollarda kuchli yomg'irlar yoki haroratning keskin oshishi natijasida qisqa muddatli toshqinlar ham sodir bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Zarafshon daryosining suv rejimi sug'orma dehqonchilik, suv resurslarini boshqarish va hudud iqtisodiyoti uchun muhim

ahamiyatga ega. Daryodagi suv rejimi fazalarini chuqur o‘rganish suvdan oqilona foydalanish, suv tanqisligini oldini olish hamda toshqin xavfini kamaytirishda muhim ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli daryo oqimining yillik o‘zgarishlarini muntazam kuzatish va gidrologik prognozlarni takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abalyan T. S. Issledovanie vesenne-letnego stoka rek Sredney Azii s tsel'yu usovershenstvovaniya metodov yego prognoza. Avtoreferat dis. ... dokt.geogr. nauk. -M., 1976. -40c.
2. Abdullaev A. K. Agrometeorologicheskaya otsenka sostoyaniya i prognoz uroжайnosti posevov xlopchatnika v Uzbekistane.-Tashkent: SANIGMI, 1997. -172
3. Adenbaev B. Ye., Kurbaniyazov A. K., Umarov A. Z.. Problemi ispol'zovaniya vodnix resursov transgranichnix rek basseyna Amudar'i // Izvestiya GO Uzbekistana. -Tashkent, 2014. -Úshek 43. -S. 159-162.
4. Adenbaev B. Ye., Ziyaev R. R., Turgunov D. M. Zarafshon daryosida kam suvli yillar va ularning gidrometeorologik sabablari. // Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Innovatsiya -2016».-Tashkent, 2016.-S. 280-281.
5. Azizov A. A. Problemi upravleniya vodnimi resursami v Tsentral'noy Azii. - V kn.: Vodoxranilisha, chrezvichaynie situatsii i problemi ustoychivosti. -Tashkent: Universitet, 2004. -S. 32-42.